

ПОЧВЕННО-МЕЛИОРАТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРОШАЕМЫХ ЛУГОВЫХ ПОЧВ ЗАРАФШАНСКОЙ КОТЛОВИНЫ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6386788>

доц. Кушаков Абдували Жабборович
преподаватель Хасанов Нодир Хамрокулович
магистр Хасанова Мафтуна Мансур қизи
Навоийский государственный педагогический институт

Аннотация: *Зарафшон ҳавзаси суғориладиган ўтлоқи тупроқлари турли табиий омиллар таъсирида шўрланиш жараёнларига учрамокда. суғориладиган ўтлоқи тупроқлардаги шўрланиш жараёнларининг олдини олиш ва ерларнинг мелиоратив ҳолатини тубдан яхшилаш, тупроқларнинг унумдорлигини ошириш юзасидан турли мажмуали агромелиоратив тадбирларни амалга ошириш талаб этади.*

Калит сўзлар: *Мелиорация, тупроқ, геоморфология, шўрланиш, гумус, фосфор, сур тусли қўнғир, ўтлоқи, литология, гипс, агротехник.*

Annotation: *Under the influence of various natural factors salinization processes are occurring in the gray brown meadow gypsum soils in the foothills of desert regions. The following article discusses the necessity of preventing and studying the soil salinization processes, in order to improve the reclamation of lands, to increase soil fertility and develop methods for their rational use.*

Key words: *reclamation, soil, geomorphology, salinization, humus, phosphorus, gray brown meadow, lithology, gypsum, agrotechnical.*

Аннотация: *Под влиянием различных природных факторов, процессы засоления происходят в серо-буро-луговых гипсовых почвах в предгорьях пустынных районов. В данной статье указывается необходимость предотвращения и изучения процессов засоления почв, для того чтобы улучшить мелиорацию земель, повысить плодородие почв и разработать методы их рационального использования.*

Ключевые слова: *Мелиоративность, почва, геоморфология, засоленность почвы, гумус, фосфор, серо-буро-луговых, литология, гипс, агротехник.*

Введение

В настоящее время страна вышла на высокий этап развития и стремительно внедряет передовые технологии в сельское хозяйство. Преодоление последствий сегодняшних проблем, является одной из актуальных задач. Из общего количества

2 млн 418,8 тыс. га орошаемых земель в стране 1 млн 743,6 тыс. га (72,1%) составляют засоленные почвы различной степени. В частности, всего в Навоийской области 96,8 тыс. га орошаемого земледелия, 62,4 тыс. га (64,5%) засоленных земель подвержены засолению (мелиорация орошаемых земель Республики Узбекистан) и их мелиорации. Ташкент, Издательство университета, 2018) [1].

Предыдущие исследования показали, что основными причинами развития процессов вторичного засоления являются прогревание почв, испарение грунтовых вод в аллювиальных, агроирригационных и лиоссовых породах, накопление легкорастворимых солей в поверхностных слоях почв. Крайне засушливый климат Зарафшанской котловины с высокой амплитудой колебаний в течение года и суточной температуры, сухим и жарким летом, почти низкими температурами зимой, низкой облачностью и влажностью летом, очень малым количеством атмосферных осадков, спецификой ветровой деятельности. Все это, особенно низкая относительная влажность и частые ветра, усиливают испарение влаги из почвы и способствуют ее засолению. [2].

Низкие температуры в зимние месяцы приводят к промерзанию пахотного слоя почвы, что ухудшает ее водно-физические свойства, затрудняет обработку и отмыв солей. Среднегодовая температура в районах 14,2-15,1°C, самая жаркая температура июля 28,3-29,6°C, самая холодная температура января минус -0,4-1,5°C. Среднемесячная температура в период вегетации 22,8-24,4°C. Среднегодовое количество осадков в Навоийской области составляет 177-236 мм. определяет характер перехода этой части пустыни в полупустынную область. Среднемесячная относительная влажность воздуха в регионе составляет 55-56%, колеблется соответственно в пределах 31-78%. Высокие температуры и сухой воздух вызывают сильное испарение.

Также в орошаемых луговых почвах, распространенных в зоне этих процессов, под влиянием естественных антропогенных факторов уровень грунтовых вод приближается к поверхности (1-3 м) и их минерализация превышает 3-5 г/л. верхней и средней частях профиля и развиваются вторичные процессы засоления. [3].

Результаты исследования будут иметь значение для ведения Государственного земельного кадастра и мониторинга мелиоративно-экологического состояния и плодородия орошаемых лугов в предгорьях и пустынях. [4].

Основной целью исследования является определение уровня засоления орошаемых земель региона и отрицательного влияния засоления на плодородие почв, а также разработка научно обоснованных рекомендаций по предупреждению засоления почв.

Место исследования и методы выполнения

В качестве объекта исследования были выбраны орошаемые луговые почвы Навбахорского района Навоийской области, где расположена Зеравшанская котловина.

Исследования проводились в Республике Узбекистан на основании «Методических указаний по почвенным исследованиям и картографированию почв для Государственного земельного кадастра» (2013 г.), а также сравнительно-геохимических и лабораторно-аналитических методов.

Результаты исследования и обсуждение

Общая земельная площадь Навбахорского района Навоийской области, на которой расположена Зеравшанская котловина, составляет 20 415,0 га. По своему географическому положению Навбахорский район относится к Среднеазиатскому ариднему континентальному климатическому району (провинции) Туранской субтропической климатической зоны и характеризуется уникальными чертами, относящимися к предгорно-полупустынной зоне. Климат характеризуется большой амплитудой колебаний в течение года и суточных температур, сухим и жарким летом, почти низкими температурами зимой, низкой облачностью летом, очень малым количеством осадков и особенностями ветровой деятельности.

Холмистые широкие равнины области сложены разнообразными сложными отложениями древнечетвертичного периода. Территория области расположена на высоте 400-650 м над уровнем моря. Буроземы области развиты в различных литологических и гидрогеологических условиях.

В результате исследования орошаемые луга района формировались в аллювиальном режиме грунтовых вод вблизи естественной поверхности нижних речных террас. На гидроморфные условия почвообразования в предгорьях и верхних частях речных террас оказал влияние человеческий фактор. Оросительные грунтовые воды поднялись на 1-2 м и обеспечили переход автоморфных и полугидроморфных почв в гидроморфные. Под луга отложили гравий на глубине 0,3-0,5-1,2 м. Основная часть орошаемых пастбищ составляет агроирригационный слой. Древние орошаемые почвы. Гумуса в насыпном слое 1-1,5%, азота 0,07-0,12%. Гумус во вновь осваиваемых почвах наблюдается в пределах от 0,4 до 0,8 %, в зависимости от генетических особенностей предыдущей почвы. Валового азота в этих почвах мало (0,02-0,06%). Почвы сильнокарбонатные, равномерно распределены по профилю (9-11% S₀₂). Гипса очень мало ((0,10-1,18%), S₀₄). Из-за близости грунтовых вод к орошаемым луговым почвам, они засолены, некоторые места слабозасолены.

На отдельных участках уровень грунтовых вод наблюдается на глубине 2-3 м и более, на основных участках равнины около 1-2,0 м, в вегетационный период поднимается до 1 м, амплитуда сезонных колебаний достигает 1,0 -1,5 м. Особенно

в низинах равнин, где подземный сток почти отсутствует, увеличивается количество легкорастворимых солей, а первичное засоление в почвах и подземных водах становится преимущественно хлоридно-сульфатным и магниево-натриевым засолением. Группа незасоленных и слабозасоленных почв состоит из сухого остатка (0,135-1,219%), легкорастворимых солей (NaCl, Na₂SO₄, MgSO₄), в средnezасоленных же сегментах содержание сухого остатка составляет 1433–1116 %, а в сильнозасоленных – 1542–1350 %. Ионы хлора и сульфата фиксируются на глубинах 0-32 см в количестве 0,114 и 0,836% соответственно.

В связи с динамическими изменениями гидрогеологических условий района в течение года и ирригационной деятельностью, он засолен в разной степени, Орошаемых земель сельскохозяйственного назначения в области 20415,0 га, сильнозасоленных земель 716,3 га или 3,73 % от общей площади орошаемых земель, средnezасоленных земель 2757,3 га от общей площади орошаемых земель 13,51 %, площади слабозасоленных земель 7577,5 га. общей орошаемой земли 37,12 %, площадь незасоленных земель 9105,0 га или 44 % общей орошаемой земли 59 %.

Рисунок №1

Площадь орошаемых земель Навбахорского района по уровню засоления (в %).

Район исследований выше буроземов Запасы солей в слое 0-1 метр формируются в зависимости от природных условий хозяйств, а также антропогенных факторов и культуры земледелия. По химическому составу солёности состоит из хлоридно-сульфатных, а в некоторых случаях и сульфатных солей. В настоящее время установлено, что количество солей в верхнем 0-1-метровом слое сильнозасоленных почв резко возрастает.

Заключение

Орошаемые луговые почвы Навбахорского района Зарафшанской котловины имеют различную засоленность, почвенно-мелиоративные условия более суровые, чем в других пустынных районах, в целях предотвращения засоления и для

повышения плодородия почв и поддержания помимо разработанных мероприятий по борьбе с засолением почв, предусматриваются следующие задачи:

1) изучение изменения морфологического строения и других физико-химических свойств, основных типов и подтипов почв региона под влиянием климатических факторов;

2) организация выполнения солевых промывок и других мелиоративных мероприятий в соответствии со сроками и нормами, и обеспечение отвод поверхностных и подземных вод;

3) Уровень грунтовых вод следует поддерживать ниже «критической глубины» (2,5-3,0 м) с учетом процессов соленакопления в предгорьях района;

4) Территория Навбахорского района зависит от материнской породы, механического состава, гипса и мощности слоя и начального количества ионов хлора, глубины и уровня минерализации засоленных почв с наклонным пролювиалом, развитых на равнинах, с различной соленостью, определение агро-мелиоративных мероприятий и усиление научно-исследовательских работ.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Мелиорация орошаемых земель Узбекистана и их мелиорация / Ташкент, Изд-во «Университет», 2018.-89 с.

2. Артикова Х.Т. Почвы Бухарского оазиса и изменения под влиянием орошения. Послесловие дисс. канд. биол. наук. – Ташкент: ГосНИИПА, 2005. – 25 с.

3. Кушаков А.Ю. Процессы и формы засоления орошаемых бурых почв предгорий Маликчолы. Б.Ф.Н. дисс. рефераты. – Ташкент: ТАИТДИ, 2007. – 28 с.

4. Кушаков А.Ю. Процессы и формы засоления бурых почв пустынной зоны Республики Узбекистан. Монография. -Навои: НДПИ: - 2017. - 136 с.